

RAQAMLI DUNYODA HUQUQLARNING CHEKLANISHI

Axmadova Rayxona Anvar qizi¹, Narimonov Behzod Abduvaliyevich²

¹TDYuU talabasi, ²TDYU universiteti professori, O'zbekiston Respublikasi

Ombudsman o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282429>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiya (internet) dan foydalanishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etishda yuzaga keladigan kamchiliklar tahlil etiladi. Qonunlarda raqamli huquqlar(internet)dan foydalanish, axborotdan foydalanish kafolatlari haqida so'z boradi. Konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishda internetdan foydalanish taqiqlangan axborot va saytlar haqida ham to'xtalib, Xalqaro munosabatlarda raqamli xizmatlar ko'rsatishning huquqiy asoslari ham ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Ekvador konstitutsiyasi, General Data Protection Regulation (GDPR), Budapesht konvensiyasi, ransomware (to'lov talab qiluvchi dasturlar), kiberjinoyat, ikki faktorli autentifikatsiya, FOMO (Fear of Missing Out) sindromi.

Abstract. This article analyzes the problems that arise in the use of digital technology (the Internet) and the shortcomings that arise in their elimination. The laws talk about the use of digital rights (the Internet), guarantees for the use of information. It also touches on information and sites that are prohibited from using the Internet in order to protect the constitutional order, and the legal basis for the provision of digital services in international relations is also indicated.

Keywords: Constitution of Ecuador, General Data Protection Regulation (GDPR), Budapest Convention, ransomware, cybercrime, two-factor authentication, FOMO (Fear of Missing Out) syndrome.

Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при использовании цифровых технологий (Интернета), и недостатки, возникающие при их преодолении. Законы регулируют использование цифровых прав (Интернета) и гарантии доступа к информации. В нем также обсуждается информация и сайты, которым запрещено использовать Интернет в целях защиты конституционного строя, а также излагаются правовые основы предоставления цифровых услуг в международных отношениях.

Ключевые слова: Конституция Эквадора, Общий регламент по защите данных (GDPR), Будапештская конвенция, программы-вымогатели, киберпреступность, двухфакторная аутентификация, Синдром FOMO (страх упустить что-то важное).

Kirish.

Hozirgi globallashuv davrida raqamli axborotdan har bir daqiqamizda foydalanmoqdamiz. Biror savol tug'ilsa albatta biz internetga murojaat qilishga o'rganib qoldik. **Internet** (Internet protokolidan - so'zma-so'z : "international networking so'zining qisqartmasi hisoblanadi, individual kompyuter tarmoqlarini butun dunyo bo'ylab tarmoqqa birlashtirgan birinchi ma'lumotlarni uzatish protokoliga ko'ra, "tarmoqlar yig'indisi") - aloqa tarmog'i va axborotni saqlash va uzatish uchun birlashgan kompyuter tarmoqlarining butun dunyo tizimi¹ hisoblanadi.

¹ Source :

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82>

Bugungi kunda Internetdan foydalanib o‘z mablag‘larini egri yo‘llar orqali ko‘paytirayotganlar, kibexujmlardan ziyon ko‘rayotgan shaxslar, shaxsiy ma‘lumotlar himoyasi ham pastligi sababli nomiga kredit olinayotganlar ham talaygina. Shunday dolzarb muhitda internetdan foydalanish huquqlari ham tartibga solinishga muhtoj. Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizning 33-moddasida ham internetdan foydalanish uchun shart-sharoit yaratish davlatning zimmasidagi vazifalardan biri ekanligi ham ta‘kidlangan.

Har kim fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga ega.

Har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega.

Davlat Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishni ta‘minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo‘lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta‘minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo‘lgan doirada yo‘l qo‘yiladi².

Boshqa davlatlarning ham konstitutsiyalariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Ekvador Konstitutsiyasining 16-moddasida axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish huquqi kafolatlangan. Bu modda axborotga kirish, uni yaratish, tarqatish va qabul qilish huquqini, shuningdek, axborot texnologiyalari orqali erkin fikr bildirish huquqini himoya qiladi. Quyida uning matni bilan tanishamiz:

Barcha shaxslar yakka tartibda yoki birgalikda quyidagi huquqlarga ega:

1. Ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning barcha sohalarida, har qanday vosita yoki shaklda, o‘z tilida va o‘z ramzlari bilan erkin, madaniyatlararo, inklyuziv, xilma-xil va ishtirokchi muloqot.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan universal foydalanish.

3. Ommaviy axborot vositalarini yaratish va teng sharoitlarda davlat, xususiy va jamoat radio va televideniye stansiyalarini boshqarish uchun radiochastota to‘lqinlaridan hamda simsiz tarmoqlardan foydalanish uchun erkin diapazonlardan foydalanish.

4. Imkoniyati cheklangan shaxslarni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan vizual, eshitish, sensorli va boshqa aloqalarning barcha shakllariga kirish va ulardan foydalanish.

5. Konstitutsiyada aloqa sohasida ishtirok etish maydonining bir qismi bo‘lish ta‘minlangan³. Yuqoridagi normani tahlil etadigan bo‘lsak, imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan ham davlat barcha shart-sharoitlarni yaratish vazifasini olgan ekanligi ham bizning konstitutsiyadan farqli tomoni ekan.

Yana bir xorijiy davlatlardan Mexika konstitutsiyasini tahlil etadigan bo‘lsak, . Meksika Konstitutsiyasining 6-moddasida axborotga kirish huquqi kafolatlangan va bu huquq internet orqali axborot olishni ham o‘z ichiga oladi. Shuningdek, Meksika qonunchiligida internet neytralligi prinsipi mustahkamlangan, ya'ni internet-provayderlar barcha turdagi kontentga teng munosabatda bo‘lishlari shart. Quyida undan keltirilgan 6-moddaning bir qismini tahlil etsak:

Shaxsiy hayotga oid ma'lumotlar va shaxsiy ma'lumotlar qonun hujjatlariga muvofiq va unda belgilangan istisnolardan tashqari himoya qilinadi.

Har bir shaxs ochiq ma'lumotlarga, o‘zining shaxsiy ma'lumotlariga va shaxsiy ma'lumotlari to‘g‘rilangan taqdirda, manfaatlar yoki asoslarsiz bahslashmasdan erkin foydalanish

² O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi : <https://lex.uz/docs/-6445145>

³ Constitution of Ecuador : <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21291>

huquqiga ega. Axborotdan foydalanish mexanizmlari va ko'rib chiqish jarayonlarini tezlashtirish kerak. Ushbu tartib-qoidalar ushbu Konstitutsiyada belgilangan ixtisoslashtirilgan va xolis avtonom idoralar oldida rasmiylashtirilishi kerak.

Davlat organlari (majburiy shaxslar) o'z hujjatlarini yangilangan ma'muriy ishlarda qayd etadilar va saqlaydilar, elektron ommaviy axborot vositalari orqali davlat resurslaridan foydalanish va ularning boshqaruv indeksleri to'g'risidagi to'liq va yangilangan ma'lumotlarni oshkor qiladilar, bu ma'lumotlar o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish va ularni bajarish natijalari bo'yicha javobgarlik tartib-taomillarini amalga oshirish imkonini beradi⁴.

Yuqoridagi normada keltirilishicha davlat ommaviy axborot vositalarining ishlash mexanizmini takomillashtirilishi va undan foydalanish uchun sharoit yaratish vazifasini oladi. Ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib boradi va ochiq ma'lumotlardan barcha foydalanishi mumkin hisoblanadi. Bu davlatlar Konstitutsiyalarida internetga oid qoidalarni belgilash orqali fuqarolarning raqamli huquqlarini himoya qilish va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga harakat qilmoqda. Albatta, bu borada qilinadigan ishlar hali ko'p, chunki internet texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va yangi huquqiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Internet bilan bog'liq xalqaro konvensiyalar, shartnomalar va deklaratsiyalar global axborot makonida huquqiy tartibni ta'minlash, kibernetik xavfsizlikni kuchaytirish, inson huquqlarini himoya qilish va axborot texnologiyalaridan foydalanishda hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bu hujjatlar turli xalqaro tashkilotlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Yevropa Kengashi, Yevropa Ittifoqi (EI) va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan. Quyida eng muhim xalqaro konvensiyalar va tashabbuslar ro'yxati keltirilgan:

Kibernetik jinoyatchilik bo'yicha konvensiya (Budapesht konvensiyasi)si Yevropa Kengashi tomonidan 2001-yilda qabul qilingan ushbu konvensiya Kibernetik jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, kibernetik jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va sudga oshirish uchun umumiy huquqiy asos yaratish uchun xizmat qiladi. Uning asosiy yo'nalishlari quyidagilar : Kompyuter tizimlariga noqonuniy kirish, ma'lumotlarga zarar yetkazish, kompyuter firibgarligi, bolalar pornografiyasi va mualliflik huquqini buzish kabi jinoyatlarga qarshi kurashish hisoblanadi. Shuni aytib o'tish kerakki, kibermuhit yoki kibermakon tushunchalari birinchi marta 1982-yilda kanadalik fantastic yozuvchi U.Gibsonning "Burning Chrome" novellasida ishlatilgan bo'lib, ushbu tushuncha "Neuromancer" romani orqali ommalashib ketganini ham aytib o'tish joiz⁵

Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Bill Frist shunday dedi: "Ushbu shartnoma fuqarolik erkinligi va shaxsiy daxlsizlik muammolarini muvozanatlash bilan birga, huquqni muhofaza qilish organlari ushbu jinoyatlarni yanada samarali tekshirish va ularga qarshi kurashish uchun muhim elektron dalillarni xorijiy davlatlar o'rtasida almashishni rag'batlantiradi"⁶

BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1966-yilda qabul qilingan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt ham Fuqarolik va siyosiy huquqlarni, shu jumladan, so'z erkinligi, axborot olish huquqi va shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, 19-moddasida so'z erkinligi va axborot olish huquqini kafolatlaydi, 17-modda esa shaxsiy hayotga aralashuvdan himoya qilishni ta'minlaydi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning ham Internetga aloqador jihatlari: Axborot texnologiyalaridan

⁴ Constitution of Mexico: https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015

⁵ Kiberjinoyatchilik: o'quv qo'llanma/ Niyozova Salomat Saparovna. –T. :TDYU nashriyoti, 2024.-136b.

⁶ Budapesht konvensiyasi: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cybercrime

foydalanish imkoniyatini ta'minlash orqali ta'lim olish huquqini amalga oshirishda ko'zga tashlanadi.

BMT homiyligida 2003 va 2005-yillarda o'tkazilgan Internet boshqaruvi bo'yicha Butunjahon sammiti (WSIS)ning maqsadi ham Axborot jamiyatini qurish, raqamli tenglikni ta'minlash va internet boshqaruvi masalalarini muhokama qilish hisoblangan. Sammitning asosiy yo'nalishlari internet infratuzilmasini rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash, raqamli savodxonlikni oshirish va internet boshqaruvida ko'p tomonlama yondashuvni qo'llab-quvvatlash bo'lib hisoblangan⁷.

Yevropa Ittifoqi tomonidan 2016-yilda qabul qilingan General Data Protection Regulation (GDPR) konvensiyasining maqsadi Yevropa Ittifoqi fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy qoidalarni belgilash bo'lib, uning asosiy yo'nalishlari shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, saqlash va qayta ishlash bo'yicha qat'iy talablar, ma'lumotlar buzilgan taqdirda xabar berish majburiyati, foydalanuvchilarning ma'lumotlarini o'chirish huquqi kabilardir⁸.

Ushbu xalqaro konvensiyalar va tashabbuslar internetni boshqarishda davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish, kibernetik xavfsizlikni ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilish uchun muhim huquqiy asos yaratadi.

Yuzaga kelayotgan muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy muammolarga quyidagilarni misol qilib keltirib o'tirishimiz mumkin:

- Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi va maxfiylik sohasida shaxsiy ma'lumotlarning to'planishi, saqlanishi va suiiste'mol qilinishi (ma'lumotlar buzilishi, kuzatuv, profil yaratish).
- Dezinformatsiya va soxta yangiliklar tarqalishi bo'yicha siyosiy manipulyatsiya, jamiyatda ishonchsizlikning ortishi.
- Kibernetik xavfsizlik sohasida xakerlik hujumlari, ma'lumotlar buzilishi, ransomware (to'lov talab qiluvchi dasturlar), internet firibgarligi kabi muammolar.
- Onlayn ta'qib va zo'rvonlik yuzaga kelishida cyberbullying, nafrat nutqi (hate speech), ekstremistik content kabi holatlar
- Raqamli tengsizlik muhitida internetga kirish imkoniyati bo'lmagan odamlarning katta qismi (qishloq joylari, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar) ma'lumotlar olishda cheklanib qolmoqda.
- Internetga qaramlik: Internetga haddan tashqari bog'lanib qolish, ijtimoiy aloqalarning susayishi, psixologik muammolar (depressiya, tashvish) ham bugungi kunda kuzatilib turibdi⁹.

Yuqorida keltirib o'tgan muammolarga yechimlar sifatida quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin:

Qonunchilikni kuchaytirish: Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunlarni (masalan, GDPR) qat'iy qo'llash va buzilishlar uchun jazo choralarini kuchaytirish. Foydalanuvchilarning nazoratini oshirish, foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlari ustidan ko'proq nazorat berish, ma'lumotlarni o'chirish imkoniyatini ta'minlash. Maxfiylikni himoya qiluvchi texnologiyalarni rivojlantirish: End-to-end shifrlash, VPN, anonim brauzerlar va boshqa

⁷ Source: <https://www.itu.int/net/wsis/>

⁸ Source: <https://gdpr-info.eu/>

⁹ Source: <https://www.kun.uz/news/2025/02/17/telefonga-qaramlik-texnologiyalar-bizni-qanday-tobe-qilmoqda>

maxfiylikni ta'minlovchi vositalarni keng qo'llash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash kerak.

Media savodxonligini oshirish tadbirlari orqali odamlarga soxta yangiliklarni aniqlash va faktlarni tekshirish ko'nikmalarini o'rgatish kerak. Platforma menejerlarining mas'uliyatini oshirish orqali ijtimoiy tarmoqlarning soxta yangiliklarni aniqlash va olib tashlash bo'yicha algoritmlarini takomillashtirish bo'yicha kelishuv hartsnomalari tuzish. Ijtimoiy tarmoqlarning ta'qib va zo'ravonlikni aniqlash va olib tashlash bo'yicha davlat bilan shartnomada keltirilgan javobgarliklarni qat'iy qo'llash. Mustaqil faktlarni tekshiruvchi jamoa yoki tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash orqali faktlarni tekshiruvchi shaxs yoki tashkilotlarning faoliyatini rag'batlantirish va ularga moliyaviy yordam ko'rsatish. Bugungi kunda blogerlar tarmoqlarda tarqatayotgan ma'lumotlarning ham haqiqatga to'g'ri kelish yoki kelmasligini ham tekshirish kerak.

Kibernetik xavfsizlik bo'yicha ta'limni kuchaytirish: Odamlarga xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o'rgatish (murakkab parol, ikki faktorli autentifikatsiya, shubhali havolalarga kirmaslik). Kibernetik xavfsizlik texnologiyalarini rivojlantirish: Yangi avlod antivirus dasturlari, xavfsizlik devorlari (firewall) va hujumlarni aniqlash tizimlarini yaratish. Davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish: Kibernetik jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Qonunchilikni takomillashtirish: Onlayn ta'qib va zo'ravonlik uchun jazo choralarini kuchaytirish. Ta'lim va xabardorlikni oshirish: Odamlarga onlayn ta'qib va zo'ravonlikning oqibatlarini haqida ma'lumot berish va ularga yordam berish uchun resurslarni taqdim etish Internet infratuzilmasini rivojlantirish: Qishloq joylarida internet aloqasini kengaytirish va arzon internet tariflarini taqdim etish.

Raqamli savodxonlik dasturlarini amalga oshirish orqali odamlarga internetdan foydalanishni o'rgatish va ularga kompyuterlar va internetga kirish imkoniyatini berish kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imkoniyatlarni yaratish: Internetni ular uchun moslashtirish va maxsus yordam berish dasturlarini yaratib, ishga tushirish orqali ushbu shaxslarga internetdan foydalanishni qulaylashtirishimiz mumkin.

Bugungi kunda internetga shaxslarning qaramligi ham oshib bormoqda. Ertalab turib birinchi telefoniga qarash, yotishdan oldin ham telefonga qarash odati shakllanib ulguragan qatlam ham bor. Insonning texnologik vositalarga haddan tashqari bog'lanib qolishi natijasida o'z hayoti ustidan nazoratni yo'qotishi raqamli qullik deyiladi. Bu tushuncha, odatda, "telefonga qaramlik" yoki "texnologik asirlik" kabi iboralar bilan yonma-yon keladi. Smartfondan doimiy foydalanish istagi, uni ishlatmasa o'zini notinch va noqulay his qilish holati – telefonga qaramlik hisoblanadi. Bu ilmiy tilda "nomofobiya" (no-mobile-phone phobia – telefonsiz qolishdan qo'rqish) deb ham ataladi¹⁰.

Bugungi kunda ko'plab odamlar ijtimoiy tarmoqlarda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatish uchun telefonga yoki kompyuterga tez-tez qarashni odatga aylantirgan. Voqealardan orqada qolib ketish, muhim narsani o'tkazib yuborishdan tashvishlanish hissini – FOMO (Fear of Missing Out) sindromini uyg'otadi.

Stress, depressiya, yolg'izlik yoki turli hayotiy qiyinchiliklardan qochish odamlarni virtual dunyoda ko'p vaqt o'tkazishga undayapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, odam har kuni o'z telefonida o'rtacha 4 soat 37 daqiqa vaqt sarflaydi. Bu haftada 1 kundan ortiq yoki oyda 6 kunga teng. Bu ko'rsatkich yil davomida telefonga qariyb 70 kun sarflanishini anglatadi. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarga qaraganda smartfonlardan biroz ko'proq

¹⁰ Source: <https://www.kun.uz/news/2025/02/17/telefonga-qaramlik-texnologiyalar-bizni-qanday-tobe-qilmoqda>

foydalanadi. 30 mingdan ortiq odam bilan o‘tkazilgan tajribada ayollar uchun kunlik ekran vaqti o‘rtacha taxminan 2 soat-u 47 daqiqa, erkaklarda esa 2 soat-u 34 daqiqani tashkil qilgan. Hozirda butun dunyo bo‘ylab qariyb 5,4 milliard odam internetdan foydalanadi. Shulardan 96,5 foizi internetga mobil telefon orqali internetga ulanadi – bu raqam o‘tgan yilga nisbatan 4,6 foizga oshgan¹¹.

Bolalar o‘rtasida ham telefonga mukkasidan ketganlar ko‘plab topiladi. Bunga oilaviy nazoratning yetishmasligi ham sabab bo‘ladi. Shuning uchun avvalo oilada ota-ona bolaning vaqtini mazmunli tashkillashtirishi muhim. Bolalar va o‘smirlar uchun internetdan foydalanish vaqtini cheklash orqali ham nazorat tashkil etilishi mumkin. Bo‘sh vaqtni mazmumsiz o‘tkazish oqibatida taqiqlangan saytlarga kirib ketishlari hollari ko‘paymoqda.

Oliy sud tomonidan internet jahon tarmog‘idagi diniy ekstremistik, terroristik va aqidaparastlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan deb topilgan hamda O‘zbekiston Respublikasining hududiga olib kirish, tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etilishi taqiqlangan manba va kontentlar (materiallar) ro‘yxati e‘lon qilinib boradi. Taqiqlangan profil va materiallarning asosiy qismi Telegram messenjeri, Instagram va Facebook ijtimoiy tarmoqlariga to‘g‘ri kelmoqda.

2025 yil 8 yanvar holatiga ko‘ra, ro‘yxatga 1 ming 389 ta turli profil, kanal va materiallar kiritilgan. Xususan:

- **Facebook ijtimoiy tarmog‘ida 203 ta profil va materiallar;**
- **Telegram messenjerida 713 ta kanal, guruh va materiallar;**
- **Instagram ijtimoiy tarmog‘ida 226 ta profillar;**
- **Youtube video-xostingida 135 ta kanal va turli videolar;**
- **Internet jaxon axborot tarmog‘idagi 13 ta sayt va alohida materiallar;**
- **20 ta turli kitob, ma‘ruza va nashidalar.**

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1-moddasiga ko‘ra, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etganlik uchun – BHMning ikki yuz baravari miqdorida jarimadan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazosi belgilangan.

Shuningdek, Jinoyat kodeksi 244-3-moddasiga ko‘ra, diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatganlik uchun BHMning 100 baravari miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi¹².

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bu kiber hayotda inson vaqtini bekorchi telefon o‘yinlari bilan o‘ynab o‘tkazib yuborish kkerak emas, balki texnika-texnologiyadan shaxsiy rivojlanish, bilim olish uchun ishlatish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi : <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Constitution of Ecuador : <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21291>
3. Niyozova S. Kiberjinoyatchilik: o‘quv qo‘llanma/ –T. :TDYU nashriyoti, 2024.-136b.
4. Source : <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82>
5. Constitution of Mexico: https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015
6. Budapesht konvensiyasi: https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cybercrime

¹¹ Source: <https://www.kun.uz/news/2025/02/17/telefonga-qaramlik-texnologiyalar-bizni-qanday-tobe-qilmoqda>

¹² Source: <https://kun.uz/news/2025/01/08/ozbekistonda-taqiqlangan-diniy-materiallar-elon-qilindi-toliq-royxat>

7. Source: <https://www.kun.uz/news/2025/02/17/telefonga-qaramlik-texnologiyalar-bizni-qanday-tobe-qilmoqda>
8. Source: <https://www.itu.int/net/wsis/>
9. Source: <https://gdpr-info.eu/>